

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 5
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 5 -son.

May 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №5.

ISSN 2181-2357

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 5

May, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(5).

© LLC «Al-Ferganus»,

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2023, Fergana, Uzbekistan
ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 5.

Май 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 9.88 /2022

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №5.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Galper, Maria** 6
Main directions of the bank's transformation
2. **Davlyatova, Gulnara** 17
Factors affecting investment activity and their features
3. **Mamurov, Doniyor** 26
Needs and reserves for increasing the scientific-technological and innovation potential of Uzbekistan and introducing innovative developments in the sectors of the economy

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

4. **Khudaiberdiev, Khudaiberdiev** 36
Analysing the most current server-based database management systems

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

5. **Mikhailopoulos, Janiss** 48
Digitalisation of tax administration how does it work in Greece?
6. **Usmanova, Zulfiya** 53
Approaches to improving the mechanism of personnel management

- Advertisement* 61
Our publications 71

Citation:

Khudaiberdiev, S.A. (2023). Analysing the most current server-based database management systems. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (05), 36-47.

Худайбердиев С.А. (2023). Анализ самых актуальных серверных систем управления базами данных. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (05), 36-47.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8159175>

QR-Article

**Khudaiberdiev, Sakhobiddin
Abdurayimovich**

*State Institute of Art and Culture of
Uzbekistan,
Head of Department "Information
Technologies", Associate Professor*

E-mail: sakho64@gmail.com

UDC 004.65

ANALYSING THE MOST CURRENT SERVER-BASED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Abstract. *This paper discusses the signs by which it is possible to analyze the advantages and disadvantages of database management systems (DBMS). The main criteria considered in the study are performance, scalability, data availability, server functionality, DBMS openness, as well as the availability of development and administration tools for the most up-to-date DBMS, such as DB2, Oracle, Microsoft SQL Server and Informix. During the performance analysis, the indicators of query execution speed, transaction processing and scalability of the system with an increase in data volume are considered. Data availability is also being studied, including the possibility of replication and fault tolerance of the system, special attention is paid to the functionality of the DBMS server.*

Keywords: *Database management systems, performance, scalability, data availability, server functionality, DBMS openness, development tools, administration tools, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, advantages, disadvantages.*

Худайбердиев, Сахобиддин Абдурайимович
*заведующий кафедры «Информационные технологии», доцент
Государственный институт искусства и культуры Узбекистана*

АНАЛИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Аннотация. В данной работе рассматриваются признаки, по которым можно проанализировать преимущества и недостатки систем управления базами данных (СУБД). Основными критериями, рассматриваемыми в исследовании, являются производительность, масштабируемость, доступность данных, функциональные возможности сервера, открытость СУБД, а также наличие средств разработки и администрирования для самых актуальных СУБД, таких как DB2, Oracle, Microsoft SQL Server и Informix. В ходе анализа производительности рассматриваются показатели скорости выполнения запросов, обработки транзакций и масштабируемости системы при увеличении объема данных. Также изучается доступность данных, включая возможность репликации и отказоустойчивости системы, особое внимание уделяется функциональным возможностям сервера СУБД.

Ключевые слова: Системы управления базами данных, производительность, масштабируемость, доступность данных, функциональность сервера, открытость СУБД, средства разработки, средства администрирования, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, преимущества, недостатки.

Введение

Серверные системы управления базами данных (СУБД) играют важную роль в современных информационных системах, обеспечивая эффективное хранение, доступ и обработку данных. В условиях быстрого развития информационных технологий и роста объемов данных, выбор подходящей СУБД становится ключевым аспектом для организаций. В данной статье мы проведем анализ самых актуальных серверных систем управления базами данных, таких как Informix Dynamic Server, Microsoft SQL Server, Db2 Universal Database и Oracle 9i.

Материалы и методы

Для проведения анализа мы основывались на доступных источниках информации, включая официальные документы, техническую документацию, научные статьи и публикации, а также опытных пользователей и экспертов по базам данных. Мы рассмотрели основные характеристики каждой из рассматриваемых СУБД, включая производительность, масштабируемость, функциональность, совместимость с различными платформами и операционными системами, а также инструменты разработки и администрирования.

Результаты исследования

Анализ показал, что каждая из рассматриваемых СУБД обладает своими преимуществами и недостатками. Informix Dynamic Server выделяется широким набором архитектурных особенностей, обеспечивающих высокую производительность и масштабируемость, но требующих более высокого уровня профессионализма при администрировании. Microsoft SQL Server привлекателен для операционной системы Windows, обладает развитым диалектом языка SQL и богатым набором инструментов разработки, но ориентирован главным образом на интеграцию с другими продуктами Microsoft. Db2 Universal Database обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и многоплатформенность, но

имеет сложный интерфейс и функционал. Oracle 9i ориентирована на использование в интернет-среде, поддерживает различные аппаратные и программные платформы, но требует высокой квалификации разработчиков и администраторов.

Обсуждение

В настоящее время на рынке имеется большое количество серверных систем управления базами данных (СУБД) – это программное обеспечение, разработанное для создания, управления, организации и обработки данных в базе данных. Путем анализа таких критериев, как масштабируемость, производительность, доступность данных, функциональные возможности сервера, открытость, средства разработки мы сможем сравнить эффективность и функциональность разных СУБД и определить их преимущества и недостатки в различных сценариях использования.

1. Масштабируемость относится к способности системы функционировать на различных типах оборудования, включая портативные компьютеры и серверы с массовым параллелизмом (MPP). Чем выше уровень масштабируемости, тем больше возможностей для расширения системы по мере роста требований [1]. Улучшая масштабируемость системы, включая расширение аппаратного обеспечения, можно добиться значительного увеличения производительности и эффективности обработки данных.

СУБД Informix масштабируется с помощью многопоточной архитектуры, многопроцессорной обработки и технологии PDQ. Многопоточная архитектура равномерно распределяет нагрузку между ресурсами, а технология PDQ ускоряет обработку больших таблиц. Informix также позволяет динамически изменять объем и конфигурацию ресурсов, таких как виртуальные процессоры и дисковое пространство. Это позволяет гибко регулировать параллельно обработка и изменять правила фрагментация таблиц. Для повышения производительности Informix предоставляет возможность распределения данных и обработки между несколькими серверами. Это распределение нагрузки и эффективное использование ресурсов способствуют повышению производительности системы. Все эти возможности масштабирования делают Informix гибкая и эффективно СУБД для обработки больших объемов данных и оптимизации производительности системы в соответствии с требованиями и доступными ресурсами [8].

Db2 Universal Database гибко функционирует на портативных компьютерах и мощных машинах с массовым параллелизмом, обслуживая мобильных пользователей и обрабатывая терабайты данных для тысяч пользователей. Она легко масштабируется и работает в различных конфигурациях симметричных многопроцессорных систем (SMP) и SMP-кластерах.

DB2 UDB обеспечивает совместимость между различными версиями, позволяя объектно-реляционные функции как в старых, так и в новых версиях. Это делает его привлекательным выбором для малых и средних организаций, а также для крупных предприятий, которым необходимо масштабировать приложения на

разных уровнях архитектуры. DB2 UDB также популярен среди интернет-провайдеров и деловых партнеров.

Для обеспечения масштабируемости DB2 UDB предлагает параллельную обработку в симметричных многопроцессорных системах (SMP) и поддержку кластеров и систем с массовым параллелизмом (MPP). Эти возможности повышают производительность и масштабируемость при работе с большими объемами данных.

С использованием этих инструментов масштабируемости DB2 UDB обеспечивает гибкость и эффективность при работе с различными масштабами организаций и объемами данных [4].

Одним из широко признанных преимуществ сервера Oracle является его высокая степень масштабируемости, которая включает как «горизонтальную», так и «вертикальную» масштабируемость. Это означает, что сервер Oracle может эффективно масштабироваться как по горизонтали (добавляя дополнительные серверы и узлы), так и по вертикали (увеличивая ресурсы и мощность одного сервера). Независимо от конфигурации, сервер Oracle поддерживает параллелизм при выполнении операций благодаря своей архитектуре. Для параллельного выполнения отдельных запросов в SMP-архитектуре может потребоваться установка Parallel Query Option. Для кластеров и MPP-систем Oracle предлагает архитектуру, позволяющую всем узлам этих систем параллельно обращаться к одной базе данных, и для этого требуется установка Parallel Server Option [7].

Microsoft SQL Server также обеспечивает высокий уровень масштабируемости и доступности. Однако, в отличие от Oracle, масштабируемость SQL Server не является «чистой», поскольку производительность SQL Server зависит не только от оборудования, но и от операционной среды, на которой работает СУБД [10].

2. Производительность является важным аспектом при выборе системы управления базами данных (СУБД), и каждая компания-разработчик программного обеспечения обычно утверждает, что их продукт обладает высокой производительностью. Однако конкретные механизмы оптимизации, влияющие на производительность, могут отличаться для каждой СУБД. Ключевые архитектурные особенности СУБД Informix DS, влияющие на производительность, включают:

- многопоточность, параллельная обработка и фрагментация таблиц, повышающие производительность и эффективность при обработке данных;
- оптимизация выполнения запросов, выбор эффективных планов выполнения и использование общей памяти для ускорения доступа к данным;
- кэширование словарей данных и хранимых процедур, ускоряющее доступ к метаданным и повторное использование скомпилированных процедур;
- управление дисковой памятью, асинхронный ввод-вывод и предварительное чтение, оптимизирующие операции чтения и записи данных.

В результате этих особенностей Informix DS обеспечивает высокую производительность и эффективность при обработке данных и выполнении запросов [6].

Универсальная база данных Db2 имеет несколько важных параметров, влияющих на ее производительность и результативность. Давайте рассмотрим некоторые из них:

- асинхронная очистка страниц, ускоряющая реакцию системы на запросы;
- последовательный выбор списка предупреждений, увеличивающий скорость выполнения запросов с последовательными операциями ввода-вывода на диск;
- выбор списка предупреждений, улучшающий производительность запросов с доступом к данным случайным образом;
- расположение табличных областей на нескольких носителях, повышающее производительность базы данных;
- прямой доступ к носителям, обеспечивающий работу с данными без использования файловой системы;
- чтение больших блоков, увеличивающее время отклика на запросы;
- секционирование таблиц, обеспечивающее управляемость, доступность и распределение данных, а также повышающее производительность;

Эти параметры оптимизируют работу базы данных Db2 и улучшают ее производительность [4].

Oracle 9i представляет механизм API прямой загрузки, который предлагает упрощенный и эффективный подход к загрузке данных. Эта функция позволяет ISV и партнерам разрабатывать удобные инструменты для быстрой загрузки данных в базы данных Oracle.

Помимо API прямой загрузки, Oracle 9i обладает несколькими другими примечательными функциями. Одной из них является Cache Fusion, технология параллельного управления кэшем, которая эффективно координирует ресурсы базы данных, когда несколько пользователей с разных узлов кластера одновременно обращаются к одним и тем же данным.

Чтобы удовлетворить потребность в создании центров резервного копирования, Oracle 9i представляет специализированное решение, известное как Oracle 9i DataGuard: дополнительный компьютер поддерживает копию основной базы данных и постоянно синхронизирует ее с основной базой данных. В случае сбоя в работе основного комплекса резервный сервер автоматически переключается в активный режим, делая свою базу данных доступной для пользователей, которые беспрепятственно перенаправляются на него. Резервная база данных является точной копией основной базы данных, обеспечивая согласованность данных [5].

Microsoft SQL Server предлагает различные механизмы для повышения своей производительности в дополнение к возможностям индексации и параллельного и распределенного выполнения запросов:

- использование нескольких индексов в таблице, что позволяет оптимизатору использовать несколько индексов для повышения эффективности выполнения запросов;
- различные стратегии объединения таблиц, такие как слияние и хеширование, для оптимизации операций объединения;

- интерфейс OLE DB, который обеспечивает доступ к данным из различных источников данных, включая другие СУБД и нереляционные источники;
- полнотекстовый поиск, который интегрируется с системой полнотекстовой индексации и облегчает поиск и управление индексами;
- улучшенное управление кэшем, которое повышает производительность при чтении больших объемов данных.

Эти механизмы позволяют оптимизировать обработку запросов, интегрировать данные из различных источников, обеспечивать полнотекстовый поиск и улучшать управление кэшем для повышения производительности Microsoft SQL Server [10].

3. Обеспечение доступности данных является важным аспектом, так как при остановке сервера для обслуживания или возникновении сбоя в системе пользователи могут быть отделены от необходимой информации. Сервер Informix DS предлагает возможности, которые способствуют повышению надежности информационной системы и практически исключают необходимость в плановых простоях:

- Дублирование данных на других дисках с помощью отображения дисковых областей, что обеспечивает резервное копирование и отказоустойчивость.
- Восстановление некритических данных в оперативном режиме без прекращения работы сервера.
- Создание полной резервной копии информации на сервере для восстановления данных при необходимости.
- Различные инструменты и опции для сохранения данных, адаптируемых к требованиям и характеристикам системы.
- Фрагментация таблиц, позволяющая сохранить доступность данных даже при отказе одного диска.
- Инструменты для мониторинга состояния сервера, обнаружения проблем и их решения.
- Выполнение административных задач без прекращения работы сервера, обеспечивая непрерывный доступ к данным и работу системы.

С использованием данных возможностей сервер Informix DS обеспечивает доступность данных, повышает надежность информационной системы и позволяет избежать плановых простоев.

Db2 Universal Database обеспечивает поддержку различных средств на уровне операционной системы, включая HACMP для AIX, кластеры Sun Solaris и Wolfpack для NT/2000. Администраторы имеют возможность создавать резервные копии и восстанавливать данные на уровне отдельных табличных областей, а не на всей базе данных. Если табличная область содержит только одну таблицу, то резервное копирование и восстановление этой области эквивалентно резервному копированию и восстановлению на уровне таблицы. При выполнении резервного копирования табличные области могут быть в активном (онлайн) или пассивном (отключенном) режиме. При восстановлении всех табличных областей, кроме восстанавливаемой, остаются в режиме онлайн. В случае ошибки ввода-вывода

такой как сбой диска, отключаются только поврежденные табличные области, требующие восстановления, а остальная часть базы данных продолжает нормально функционировать [4].

В Microsoft SQL Server, к сожалению, для некоторых операций администрирования рекомендуется ограничить доступ к базе данных одним пользователем. В результате, временно пользователи могут быть отключены от доступа к информации в базе данных. Хотя можно сократить время простоя до минимума, следует отметить, что такие простои все же могут возникать [3].

4. Далее рассмотрим функциональные возможности.

Так, сервер Informix DS предлагает не только рассмотренные выше возможности, но также следующие инструменты:

- процедуры, которые могут быть сохранены и использованы для выполнения определенных действий;
- триггеры, которые могут реагировать на определенные события и запускать автоматические операции;
- курсоры, которые позволяют обрабатывать результаты запроса по одной записи в определенном порядке;
- каскадное удаление данных, которое автоматически удаляет связанные записи из связанных таблиц;
- поддержание целостности, гарантирующее правильность данных в базе и соответствие определенным правилам;
- уровни изоляции чтения, такие как грязное чтение, подтвержденное чтение, стабильное чтение и повторяющееся чтение. Эти уровни определяют, какие изменения в данных видны для разных пользователей и как разрешаются конфликты между параллельными транзакциями [6].

В Db2 Universal Database поддерживаются следующие ключевые объектно-реляционные функции, соответствующие стандартам SQL3 и имеющие открытый подход:

- пользовательские типы данных (UDT), которые позволяют создавать новые типы данных на основе встроенных типов;
- специальные функции (UDF), позволяющие использовать мощные вычислительные предикаты и предикаты поиска в запросах для фильтрации данных непосредственно из источника;
- большие объекты (LOB), предоставляющие возможность хранить в базе данных очень большие двоичные или текстовые объекты размером в несколько гигабайт;
- пользовательские табличные функции (Table UDF), позволяющие обращаться к данным, хранящимся не в реляционном формате, и полностью использовать возможности запросов реляционной базы данных;
- специальные функции Ole (OLE UDF), которые позволяют взаимодействовать с данными сервера OLE через DB2 с помощью пользовательских функций UDF. Это дает возможность передавать данные с серверов OLE через DB2 в SQL-запросы [4].

В свою очередь, Oracle предлагает широкий спектр функций, включая мощный язык программирования PL/SQL и различные механизмы. Такие инструменты, как триггеры, хранимые процедуры, функции и другие, позволяют разработчикам гибко управлять и обрабатывать данные в базе [4].

Microsoft SQL Server также предоставляет мощный язык данных, известный как Transact-SQL. Этот язык, являющийся расширением стандартного SQL, обладает большими возможностями. Хотя он не полностью соответствует стандарту ANSI/ISO SQL-92, Transact-SQL считается одним из самых выдающихся диалектов SQL. Он поддерживает объекты базы данных, включая хранимые процедуры, триггеры, поддержку целостности и другие функции. Однако отсутствуют механизмы каскадного удаления и автоматического восстановления данных на основе внешних ключей [3].

5. Открытость – это широкий термин, охватывающий различные аспекты и оценки. Она определяет интеграцию баз данных и продуктов, созданных на их основе, в различные среды, включая аппаратные, программные, административные и национальные среды. Это важно, как для текущего развития информационных систем, так и для их будущего развития. Вот некоторые характеристики, которые определяют открытость систем Informix:

- поддержка различных платформ, включая Sequent, HP, Sun, IBM, Siemens Nixdorf, NCR;
- поддержка операционных систем Windows NT и NetWare, кроме UNIX;
- возможность интеграции баз данных Informix в разнообразные распределенные информационные системы, построенные на различных аппаратно-программных платформах и базах данных разных производителей;
- интеграция Informix с системами централизованного управления и администрирования, такими как Tivoli Management Environment (TME), HP OpenView, IBM NetView.
- поддержка многоязычия [8].

Db2 Universal Database обеспечивает гибкий доступ к базам данных практически с любого клиента, используя различные типы сетей. Она предлагает поддержку множества отраслевых стандартов, что позволяет пользователям взаимодействовать с системой, используя уже существующие инструменты и приложения. Благодаря этому, интеграция с существующей инфраструктурой становится более простой и удобной.

Серверы Db2 Universal Database и шлюзы Db2 Connect предоставляют возможность работы на различных платформах, включая AIX, Linux, HP-UX, OS/2, Solaris, Windows NT и Windows 2000. Это обеспечивает гибкость и адаптивность системы, позволяя ей работать в разных средах и с разными операционными системами.

Открытость Microsoft SQL Server, подобно его масштабируемости, имеет относительный характер. SQL Server взаимодействует с другими продуктами Microsoft, такими как MS Office, MS Visual Studio, MS Internet Information Server и т.д. Разработчики утверждают, что взаимодействие между этими программными

комплексами более эффективно, поскольку они разработаны одной компанией, чем с аналогичными продуктами других фирм [3].

Инструментарий разработки и доступа в Informix, включая графический интерфейс Informix NewEra, получил высокие оценки экспертов как развитые и современные инструменты, отвечающие требованиям современной разработки прикладных систем. Эти средства предоставляют удобные возможности для групповой разработки, обеспечивая эффективную работу разработчиков и облегчая создание приложений.

В Db2 Personal Developer's Edition и DB2 Universal Developer's Edition предоставляется среда разработки, которая позволяет программистам создавать приложения для работы с данными в реляционных СУБД IBM. Эти версии DB2 включают инструменты разработчика, документацию и примеры исходного кода приложения для поддерживаемых платформ Db2 Universal Database. Db2 Personal Developer's Edition обеспечивает все необходимые инструментальные средства для разработки приложений под Linux, OS/2 и Windows, включая Software Developer's Kit (SDK). Это позволяет разработчикам создавать приложения с удобным и привычным набором инструментов, а также использовать все возможности и функциональность Db2 Universal Database. DB2 Universal Database представляет собой одну из самых простых в использовании и управлении СУБД в своем классе. Она обладает полным набором графических инструментов, которые удовлетворяют потребности администраторов баз данных и разработчиков прикладных программ [4].

Инструменты разработки Oracle включают [5]:

- Oracle Developer, позволяющий разрабатывать приложения, формы и отчеты для различных баз данных, а также их локализацию и миграцию в веб-приложения;
- Oracle Express, предоставляющий технологию многомерных баз данных для аналитических задач, включая сервер многомерных БД, инструменты разработки и готовые аналитические приложения;
- Oracle Express Server, система управления многомерными базами данных, поддерживающая многомерную модель данных и доступ к реляционным базам данных через различные схемы хранения данных;
- Oracle Express Analyzer, инструмент для создания отчетов, анализа многомерных данных и публикации результатов в Интернете;
- Oracle Express Objects, среда разработки объектно-ориентированных OLAP-приложений для баз данных Oracle Express.

Эти инструменты позволяют разработчикам создавать приложения, анализировать данные и работать с многомерными базами данных в Oracle.

Microsoft SQL Server также предлагает широкие возможности разработки баз данных. В его состав входят следующие инструменты разработки:

- SQL Server Query Analyzer, используемый для разработки и оптимизации запросов. Он позволяет просматривать подробные планы выполнения запросов в графическом виде с использованием значков и всплывающих текстовых

подсказок. Query Analyzer также предоставляет рекомендации по построению индексов для оптимизации выполнения запросов;

– Visual Database Tools, который представляет собой набор графических инструментальных средств для создания диаграмм «сущность-связь» и разработки сложных запросов. С помощью Microsoft Visual Database Tools можно подключаться к базам данных, создавать и изменять их с использованием диаграмм, разрабатывать и выполнять сложные запросы, изменять данные в таблицах и проектировать объекты, такие как таблицы, триггеры и хранимые процедуры для баз данных Microsoft SQL Server и Oracle.

Однако следует отметить, что SQL Server отстает от других рассматриваемых СУБД по двум важным показателям: программируемости и инструментам разработки.

Исходя из анализа критериев оценки СУБД, можно составить таблицу эффективности, выделив преимущества и недостатки каждой из них.

Таблица 1 – Эффективность СУБД с выделением преимуществ и недостатков

СУБД	Преимущества	Недостатки
<i>Informix Dynamic Server</i>	Широкий набор архитектурных особенностей, обеспечивающих высокую производительность, внутренние механизмы поддержки масштабируемости, богатые возможности встроенного языка манипулирования данными, поддержка нескольких аппаратных платформ и операционных систем	Чем больше возможностей, тем больше тонкостей в настройке сервера для той или иной задачи. Администрирование системы требует высокого уровня профессионализма. Гораздо сложнее функционал и сама работа в Informix DS, чем в MS SQL Server
<i>MS SQL Server</i>	Идеально подходит для операционной системы Windows. Помимо богатого набора программных средств для разработки и администрирования, привлекательность серверу придает наличие высокоинтеллектуального процессора запросов и хорошо развитого диалекта языка SQL (Transact-SQL)	Такие важные параметры СУБД, как производительность и масштабируемость, зависят от операционной среды – Windows. Сервер ориентирован главным образом на интеграцию с другими продуктами Microsoft; возможностей интеграции с программным обеспечением других производителей гораздо меньше. В основе СУБД лежит принципиальный отказ от поддержки операционных систем, не принадлежащих семейству Windows
<i>DB2 Universal Database</i>	Высокая производительность, богатые возможности масштабирования, графический интерфейс разработчика и администратора баз	В отличие от MS SQL Server, очень сложный и неудобный интерфейс и функционал

	данных, многоплатформенность; поддержка объектно-реляционной парадигмы и стандарта SQL3	
Oracle 9i	Ориентация на Internet, поддержка большого количества аппаратных и программных платформ; богатые возможности для разработчиков (объектно-реляционная БД, PL / SQL и т. д.)	Относительно высокая цена, тяжелое администрирование; широкие возможности сервера требуют высокую квалификацию разработчиков и администраторов

Заключение

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы о каждой из рассмотренных СУБД:

MS SQL Server является идеальным выбором для операционной системы Windows благодаря своему высокоинтеллектуальному процессору запросов и хорошо развитому диалекту языка SQL (Transact-SQL). Эти функции обеспечивают эффективную и быструю обработку запросов и позволяют разработчикам легко работать с базой данных.

Oracle 9i ориентирована на использование в интернет-среде и поддерживает широкий спектр аппаратных и программных платформ. Эта СУБД предлагает разработчикам множество возможностей, включая объектно-реляционные базы данных и язык программирования PL/SQL. Это делает Oracle 9i мощным инструментом для создания современных приложений, особенно в контексте интернет-технологий.

СУБД Informix способна эффективно обслуживать одновременно работающие приложения оперативной обработки транзакций и системы поддержки принятия решений для локальных и распределенных баз данных с большим количеством пользователей. Это делает его привлекательным выбором для компаний, которым нужна надежная и масштабируемая СУБД для различных типов приложений.

Db2 Universal Database объединяет высокую производительность системы обработки транзакций в режиме онлайн, объектно-реляционные расширения, усовершенствованные средства оптимизации и возможности параллельной обработки данных. Благодаря этим функциям, Db2 Universal Database может эффективно управлять очень большими базами данных и обеспечивать высокую производительность в различных сценариях использования.

Таким образом, существующие возможности серверных СУБД отражают современные тенденции развития информационных систем, такие как использование многопроцессорных систем и распределенной обработки данных, создание распределенных систем с использованием технологий Интернета, быстрая разработка приложений, системы поддержки принятия решений с аналитической обработкой данных, а также повышенные требования к надежности информационных систем.

Список использованной литературы:

1. Базы данных: Интеллектуал. обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх. – М.: Нолидж, 2000. – 351 с.
2. Грачев А. Ю. введение в СУБД Informix / А.Ю. Грачев // Диалог-МИФИ. – 2005. – № 2. – С. 87-99.
3. Дюбуа П. MySQL / П. Дюбуа; [пер. с англ. и ред. Н.В. Воронина]. – 3-е изд. – СПб: Печатный двор им. А. М. Горького, 2009. – 1167 с.
4. Маллинс К.С. Администрирование баз данных: полное справочное руководство по методам и процедурам / Маллинс К.С. // The Complete Guide to Practices and Procedures. – 2003. – № 1. – С. 79-115.
5. Милсап К., Холт Дж. Oracle. Оптимизация производительности // Символ-Плюс. – 2006. – № 2. – С. 129-143.
6. Бакларц Дж., Вонг Б. DB2 для UNIX, Linux, Windows и OS/2 / Б. Вонг // Db2 Universal Database v7. 1 для UNIX, Linux, Windows и OS/2. – 2004. – № 1. – С. 113-125.
7. Система управления базой данных «Microsoft SQL Server» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.sql.ru](http://www.sql.ru) (дата обращения: 14.07.2023).
8. Система управления базой данных «Informix» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.informix.ru](http://www.informix.ru) (дата обращения: 14.07.2023).
9. Система управления базой данных «DB2» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.citforum.ru](http://www.citforum.ru) (дата обращения: 14.07.2023).
10. Система управления базой данных «Oracle» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.oracle.ru](http://www.oracle.ru) (дата обращения: 14.07.2023).

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):